

O PAPEL DA FILOSOFIA NA FORMAÇÃO DO EDUCANDO NO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES SOB A PERSPECTIVA CRÍTICA

DOI: 10.5281/zenodo.15275270

Edimilso Matiazzi Martins
Mestrando em Educação do PPGE da Universidade do Oeste Paulista
E-mail: edimilsomatiazzi@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0538506245943631>

Ademir Henrique Manfré
Professor do PPGE da Universidade do Oeste Paulista
e-mail: ademirmanfre@yahoo.com.br
lattes: <http://lattes.cnpq.br/2559786704613672>

RESUMO: O texto ora apresentado ao I Congresso Internacional de Educação Inclusiva (I CONEI) trata do tema Filosofia e formação no Ensino Médio. A prática filosófica está intrinsecamente ligada ao desejo e ao compromisso de compreender e transformar o mundo, sendo, portanto, inseparável do processo educacional. Compreende-se que a Filosofia é uma atividade humana de natureza histórica e social, mesmo diante da diversidade de seus conceitos. Nesse sentido, o presente trabalho visa refletir sobre o papel da Filosofia no Novo Ensino Médio, considerando sua contribuição para a formação integral do educando. Como objetivos específicos, propõe-se: (1) compreender o papel da escola, do professor e da Filosofia sob uma perspectiva crítica; e (2) analisar o que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio orienta acerca da formação filosófica dos estudantes. A metodologia adotada foi o estudo bibliográfico e documental, com base em artigos disponíveis no Google Acadêmico e em legislações educacionais. Conclui-se que a Filosofia constitui a base reflexiva da existência humana. A prática da análise, da reflexão e da crítica torna-se essencial para o desenvolvimento de cidadãos conscientes, críticos e preparados para enfrentar os desafios da vida em sociedade.

Palavras-chave: Atuação docente. Filosofia. Novo Ensino Médio.

1. INTRODUÇÃO

A prática da Filosofia está ligada ao desejo e ao compromisso de compreender e transformar os contextos político, social e cultural, não podendo ser dissociada do processo educacional. Compreende-se que a Filosofia é uma ciência humana, de natureza histórica e social, por mais distintos que sejam os seus conceitos.

No Brasil, a Lei nº 11.684/08, de 2 de junho de 2008, alterou principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei nº 9.394/96) e tornou a Filosofia e a Sociologia disciplinas obrigatórias no Ensino Médio, o que beneficiou a forma como a educação brasileira passou a refletir sobre esses componentes curriculares em suas ideias e práticas.

Todavia, recentemente, com as novas alterações na obrigatoriedade do currículo do Ensino Médio, a Filosofia passou por reformulações.

Defende-se que a presença da Filosofia como componente curricular obrigatório no Ensino Médio é fundamental para a formação do educando, contemplando aspectos intelectuais, sociais, éticos e estéticos. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC) destaca que é finalidade dessa etapa o aprimoramento do educando como pessoa humana, considerando sua formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Assim, o papel da Filosofia é novamente reiterado.

Defende-se que é essencial que os aspectos filosóficos não sejam diluídos em outras disciplinas, de modo que o próprio professor de Filosofia seja o responsável pelas teorias, problemáticas e dimensões do conhecimento.

Nesse sentido, o presente trabalho visa refletir sobre a Filosofia no Novo Ensino Médio, compreendendo seu papel na formação do educando. Como objetivos específicos, propõe-se:

1. Compreender o papel da escola, do professor e da Filosofia, sob uma perspectiva crítica;
2. Analisar o que a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio aponta sobre a formação do educando nos aspectos filosóficos.

2. METODOLOGIA

O presente texto foi elaborado a partir de um estudo bibliográfico e documental, fundamentado em uma análise criteriosa de artigos científicos disponíveis em bases de dados, como o Google Acadêmico, além de legislações educacionais pertinentes. A pesquisa foi conduzida com o objetivo de embasar teoricamente a discussão, proporcionando aprofundamento crítico sobre o tema e permitindo uma abordagem fundamentada em referenciais teóricos consolidados nas áreas da Educação e da Filosofia.

A pesquisa bibliográfica desempenha papel fundamental na construção do conhecimento acadêmico e científico, pois permite o aprofundamento teórico sobre determinado tema a partir da análise de estudos, documentos e publicações já existentes. Sua importância reside no fato de possibilitar a sistematização de conceitos, teorias e debates que contribuem para a fundamentação e o embasamento crítico do objeto de estudo (Lima; Miotto, 2007).

No contexto educacional e filosófico, a pesquisa bibliográfica possibilita uma compreensão ampla das transformações históricas, sociais e pedagógicas que envolvem o

ensino da Filosofia, além de permitir o diálogo entre diferentes perspectivas teóricas. Dessa forma, ao reunir e interpretar fontes diversas, como livros, artigos científicos e legislações educacionais, esse tipo de pesquisa favorece uma abordagem mais aprofundada e fundamentada, evitando achismos e garantindo rigor acadêmico.

Além disso, a pesquisa bibliográfica permite identificar limites do conhecimento e tendências contemporâneas sobre o tema estudado, possibilitando novas reflexões e questionamentos. Trata-se também de um recurso essencial para a contextualização do problema de pesquisa, auxiliando na definição dos objetivos e na construção de argumentações consistentes.

Portanto, a pesquisa bibliográfica não apenas sustenta teoricamente o trabalho acadêmico, mas também promove olhares críticos sobre os referenciais analisados, contribuindo para uma compreensão mais ampla e fundamentada da questão investigada.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 O papel da escola, da Filosofia e do professor na formação do educando sob a perspectiva Histórico-Crítica

O contexto educacional brasileiro atual requer a estruturação de práticas e concepções teóricas embasadas em perspectivas críticas — uma necessidade que se tornou urgente.

A perspectiva crítica compreende que, em uma sociedade cujo modo de produção dominante é o capitalismo, na qual as relações de poder e a desigualdade social, econômica e cultural estão presentes, a educação torna-se essencial, especialmente quando desenvolvida sob a ótica de teorias que rompem com o ensino tradicional, superando suas implicações.

A Pedagogia Histórico-Crítica constitui-se como uma concepção pedagógica transformadora, que se opõe à hegemonia e à dominação da burguesia sobre o proletariado, configurando-se como expressão da teoria marxista na educação. Sob essa ótica, o trabalho docente pressupõe características específicas, destacadas por Saviani (2008a) a partir de dois fenômenos.

O primeiro elemento envolve sua natureza não material, ao lidar com conceitos, gerar ideias, valores e atitudes. O segundo refere-se a processos contínuos de transmissão e assimilação, nos quais professor, aluno e conteúdo são essenciais.

Compreende-se que a perspectiva histórico-crítica está voltada à atuação histórico-dialética do professor, considerando o papel contraditório que a educação desempenha na sociedade capitalista — podendo tanto perpetuar a desigualdade quanto ser um instrumento de

libertação para a classe trabalhadora. Trata-se de uma proposta pedagógica comprometida com a transformação, e não com a manutenção ou perpetuação das características da sociedade atual (Saviani, 2008a).

Conforme Saviani (2017), há três elementos essenciais nessa pedagogia que contribuem para a mudança da prática docente: o primeiro é a aprendizagem sobre a essência da educação, identificando sua natureza, especificidades e características estruturais; o segundo envolve a ação crítica, contextualizando as principais teorias educacionais presentes no sistema de ensino; e o terceiro refere-se à elaboração de estratégias sistemáticas para uma nova crítica, baseada na pedagogia histórico-cultural.

A Pedagogia Histórico-Crítica propõe uma formação contrária aos ideais das organizações multilaterais, visando que esse processo seja subsidiado por experiências formativas sólidas, que articulem teoria, competências e o compromisso dos professores, aliados à valorização do educando, com o objetivo de transformar a sociedade em prol da equidade, justiça e igualdade.

Como já mencionado, sob a perspectiva histórico-crítica, a educação é concebida como um instrumento de transformação do sistema capitalista de produção, promovendo também mudanças nas relações entre educando e professor, entre educandos e entre todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Assim, a prática social ocorre de forma dialética, e diversas esferas influenciam o ato educativo, considerando o aluno como um ser social. Portanto, a transformação extrapola os conteúdos, alcançando todos os âmbitos da atuação humana.

Diniz e Campos (2020) e Martins (2009) compreendem que o professor possui duas alternativas de atuação: favorecer os ideais de uma escola crítica e transformadora ou, na contramão desse posicionamento, perpetuar o sistema já existente. Nesse mesmo sentido, Silveira (1995) complementa a discussão ao afirmar que não há neutralidade no ato educativo.

Nesse caminho, Saviani (2008b) salienta que o ser humano deve ser compreendido em suas dimensões sociais e históricas, construindo e agindo sobre o mundo que o cerca. Assim, a formação dos educandos deve favorecer a estruturação de pressupostos filosóficos, sociológicos e psicológicos, aliados à perspectiva crítica.

Diniz e Campos (2020) também defendem uma formação que considere o educando de forma concreta, bem como seu desenvolvimento e aprendizagem, ao mesmo tempo em que analisam seu desenvolvimento cognitivo por meio das funções psicológicas superiores.

Ainda segundo os elementos destacados por Diniz e Campos (2020), considera-se

indispensável a discussão sobre o papel transformador do conhecimento sistematizado. Nesse sentido, os autores destacam o papel da escola como instituição responsável pela sistematização do acesso ao conhecimento historicamente produzido e acumulado, abordando também valores, questões comportamentais, entre outros aspectos.

Para Saviani (2008a), o saber sistematizado é aquele elaborado pela cultura erudita, também denominado conhecimento clássico. O professor que domina esse saber é, na ótica de Diniz e Campos (2020), o "professor culto", capaz de integrar saberes científicos, filosóficos e os aspectos humanitários da prática docente. Os autores ainda reiteram que a ausência de teoria na formação docente deve ser tema de debate no meio acadêmico, pois contribui para a desvalorização dos conhecimentos clássicos.

Compreende-se, portanto, que “[...] os conhecimentos que devem ser considerados na formação de professores são aqueles relacionados: ao objeto de ensino, ao sujeito de aprendizagem e às relações entre os dois em sala de aula” (Campos; Diniz, 2020, p. 387).

Considera-se essencial, ainda, um posicionamento realista diante do cenário atual: “Sem ingenuidade ou romantismo, é preciso que a educação escolar e o conhecimento sejam valorizados nos processos formativos de professores” (Campos; Diniz, 2020, p. 389).

No âmbito formativo comprometido com os ideais da pedagogia crítica, os conteúdos assumem, portanto, um papel central. Devem ser ensinados de forma adequada, articulando-se à organização metodológica, à historicidade e aos aspectos sociais e filosóficos, favorecendo a assimilação, e não apenas a memorização.

Dessa forma, a metodologia dialética de ensino contribui para a formação ao promover a assimilação crítica do saber. Conforme Saviani (2008a), a discussão sobre a relação entre conteúdos e metodologia de ensino não pode ser negligenciada. Para o autor, essa discussão não se limita aos conteúdos em si, mas envolve também sua finalidade: a aplicação do saber à resolução de problemas reais.

Saviani (2008b) propõe cinco passos para a construção de um processo pedagógico comprometido com uma formação de qualidade: (1) a prática social como ponto de partida da atuação pedagógica; (2) a problematização de questões relevantes no contexto social e a aplicação do conhecimento para superá-las; (3) a instrumentalização e apropriação de saberes teóricos e práticos; (4) a catarse, entendida como uma nova forma de compreender a prática; e (5) o retorno à prática social, agora com maior compreensão e criticidade.

Compreende-se, assim, que a formação do educando envolve inúmeros elementos, que não podem ser reduzidos a um ensino acrítico ou ingênuo. Nesse sentido, destaca-se o papel da

Filosofia como componente curricular fundamental.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, a Filosofia é ensinada nos três anos do Ensino Médio — etapa final da educação básica — desde a sua reinserção nos currículos escolares. Em 2006, o Conselho Nacional de Educação submeteu uma resolução com o objetivo de tornar obrigatório o ensino de Filosofia e Sociologia nessa etapa da educação.

Posteriormente, em 2 de junho de 2008, foi sancionada a Lei nº 11.684/08, tornando obrigatório o ensino dessas disciplinas em todas as instituições de ensino, públicas ou privadas. Assim, a partir de 2008, o ensino de Filosofia e Sociologia tornou-se uma exigência nacional para todas as escolas brasileiras.

A implementação desse componente curricular é resultado de lutas que remontam ao período pós-ditadura militar, visto que, até então, a Filosofia havia sido excluída do currículo em 1971, por meio de uma legislação que suprimiu seu ensino no país. Antes dessa interrupção, a disciplina era obrigatória desde 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, e mesmo antes disso: outras interrupções ocorreram ao longo da história, mas a Filosofia já estava presente nos programas educacionais brasileiros desde o surgimento da primeira escola e do ensino secundário da Companhia de Jesus, em Salvador, no ano de 1553.

O ensino da Filosofia está inserido nos sistemas educacionais das sociedades capitalistas, sendo regulamentado por leis, documentos oficiais federais e currículos estaduais que orientam e normatizam sua presença no nível médio. Sempre que ocorrem mudanças no sistema de ensino, como nas reformas do Ensino Médio promovidas pela Lei nº 13.415, de fevereiro de 2017, as aulas de Filosofia são adaptadas para refletir os novos cenários educacionais (Frau, 2018).

Todavia, a presença da Filosofia no currículo do Ensino Médio, embora assegurada por lei, não garante, por si só, uma formação integral do educando sob uma perspectiva filosófica. Isso porque, muitas vezes, sua inclusão visa atender às exigências do vestibular e do fluxo comercial, tendo como principal alvo o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no qual a Filosofia acaba sendo tratada como mais um conteúdo "produto". Nesse sentido, reitera-se...

[...] A questão do ensino de filosofia precisa ser tratada filosoficamente; Deleuze e Guattari falaram em uma “pedagogia do conceito”: devemos aprender a trabalhar com o conceito, devemos ser aprendizes e artesãos no ofício filosófico. Em O que é a

Filosofia? eles afirmaram que apenas uma pedagogia do conceito pode salvá-lo de seus extremos: um enciclopedismo que encerraria a filosofia em si mesma, sem abrir-se ao mundo; e o trato comercial do conceito, sua transformação em mais uma mercadoria que, ao contrário, seria sua perda por uma mundanização excessiva. (Aspis; Gallo, 2009, p. 64)

Para Frau (2018), as propostas educacionais vigentes tendem a engessar o ensino de Filosofia, mesmo considerando que os documentos oficiais devem servir como orientações e não como imposições sobre o que deve ser ensinado. Tais legislações, resoluções e currículos apenas indicam caminhos possíveis para o desenvolvimento de um conjunto de conteúdos, habilidades e competências que devem ser contemplados na formação dos alunos, de modo que, ao final do ciclo, suas aprendizagens possam ser avaliadas.

Sob essa perspectiva, o ensino é frequentemente moldado para se adequar aos parâmetros de um processo padronizado de ensino e aprendizagem, voltado a atender as demandas do sistema educacional e da lógica da sociedade capitalista. No entanto, tal conformação limita a autonomia e a natureza reflexiva que deveriam caracterizar a Filosofia.

Na concepção de Frau (2018), o ensino de Filosofia deve seguir na contramão desses princípios engessados, instigando nos alunos o exercício do filosofar, o desenvolvimento da autonomia, da criticidade, da ética e da estética. O objetivo maior é que o educando possa pensar por si mesmo, de maneira autônoma, e não apenas decorar conteúdos filosóficos com o intuito de obter boas notas em exames avaliativos.

O professor, por sua vez, deve estar consciente de sua função histórica e política, compreendendo que não é qualquer forma de ensino que contribuirá para essa formação crítica e reflexiva. Dessa forma, deve abrir mão da mera reprodução de conteúdos desprovidos de criticidade e significado, posicionando-se de forma ativa e enfática contra a padronização que reduz a Filosofia a um conjunto de fórmulas ou conceitos estanques.

[...] o desafio de pensar por si mesmo. Resistir às proibições é encontrar um modo menor de operar dentro do modo maior, é aproveitar o momento da aula para fazer o devir acontecer. No entanto, o docente que escolher percorrer este caminho, dependendo da forma como atuar, deve saber que ao promover o filosofar pode privar o estudante do ensino médio de tomar contato com os conteúdos que no final do processo serão cobrados nos exames vestibulares e no ENEM, sendo esta ação uma difícil escolha, uma vez que o filósofo-professor, muitas vezes fica dividido entre a possibilidade e a impossibilidade do filosofar dentro dos fluxos da nossa sociedade de controle (Frau, 2018, p. 53).

Compreende-se que, por meio da articulação entre os conhecimentos curriculares e seu uso cotidiano, o educando reconhece a importância da aprendizagem. Caso contrário, o conhecimento não é assimilado e, logo, é esquecido. Além disso, a exigência de estruturas prévias de conhecimento auxilia na incorporação de novos conceitos.

Gazoni, Brito e Sestari (2019) ressaltam que a forma como os conteúdos são ministrados pelos docentes interfere diretamente na motivação ou desmotivação dos educandos. O número elevado de competências e habilidades exigidas torna o ensino superficial, dificultando tanto o processo de ensino quanto o de aprendizagem. Os professores não dispõem de tempo suficiente para estudar, planejar e investigar metodologias ativas, enquanto os alunos não conseguem assimilar os conteúdos — que são muitos e frequentemente apresentados de forma tradicional e pouco atrativa.

Diante desse contexto, o professor assume um papel central, sendo o responsável pela mediação entre os conhecimentos prévios do aluno e os novos saberes. No contexto da Filosofia, compreende-se que o docente é essencial no processo de transformação do educando, auxiliando na transição de concepções ingênuas para posicionamentos críticos e reflexivos (Freire, 2020a).

Esse profissional deve assumir-se como agente político, comprometido com a formação integral dos educandos. Para isso, deve mobilizar diferentes recursos para cumprir seu papel com qualidade, inclusive adotando metodologias que articulem os saberes prévios dos alunos aos novos conhecimentos, apresentando-os de forma analítica, dialógica e conceitual — mas também significativa e aplicável ao cotidiano (Freire, 2020b).

Além disso, é fundamental que o professor possua conhecimentos relativos ao conteúdo específico, à didática, ao currículo, aos alunos e suas características, aos contextos educativos, bem como aos objetivos, finalidades e valores da educação. “Mais especificamente, o professor possui papel ativo e intencional na promoção da aprendizagem dos alunos, atuando na formação de capacidades cognitivas” (Libâneo, 2010, p. 576).

Defende-se que “o trabalho docente competente é um trabalho que se faz bem. É aquele em que o docente mobiliza todas as dimensões de sua ação com o objetivo de proporcionar algo bom para si mesmo, para os alunos e para a sociedade” (Rios, 2002, p. 107).

O docente competente utiliza todos os recursos disponíveis de maneira crítica, consciente e comprometida com as necessidades impostas pelo contexto social em que vive e desenvolve seu ofício. Esse profissional deve auxiliar “os alunos na resolução de problemas que

estão fora de seu alcance, desenvolvendo estratégias para que, pouco a pouco, possam resolvê-los de maneira independente” (Libâneo, 2010, p. 576).

Ensinar, conforme Reali e Reyes (2009), implica no desenvolvimento e na compreensão de si mesmo, dos alunos, da matéria, do currículo, das estratégias de ensino e avaliação, e da relação com os educandos, visando à facilitação da aprendizagem. Envolve transformar o conteúdo a ser ensinado em conteúdo a ser aprendido, por meio de uma relação tripla entre professor, aluno e conteúdo.

Ser professor é ainda mais amplo, pois a atuação docente não se limita à sala de aula. Envolve responsabilidades sociais e políticas, participação na escola e na comunidade. Abrange não apenas o ensinar, mas também o envolvimento ativo em comunidades pedagógicas e ações que viabilizem o acesso a uma educação de qualidade.

O aluno, nesse contexto, assume figura central, sendo o protagonista do processo de ensino e aprendizagem. A escola deve voltar seus esforços para assegurar que esse sujeito receba uma educação pública, gratuita e de qualidade, baseada em preceitos éticos, sociais e políticos de equidade, justiça e inclusão (Macedo, 2021).

Compreende-se que o ensino de Filosofia em sala de aula vai muito além de apresentar aos alunos ideias prontas; trata-se, antes, de desenvolver um modo de pensar. O pensamento filosófico é fundamentado na dúvida e conduz à reflexão, ao questionamento, à busca por novas ideias, à interpretação e à atribuição de sentido ao mundo ao redor (De Barros, 2021).

Baseada na razão e na linguagem, a Filosofia é uma atividade introspectiva que explora o significado das coisas e estabelece discursos a partir da formação de ideias. Seu intuito é possibilitar aos alunos a compreensão desses discursos, favorecendo a análise de ideias, a descoberta da lógica do pensamento, a construção de argumentos e a interpretação crítica da realidade (Do Nascimento; Alves, 2021).

De acordo com a BNCC (Brasil, 2017), os currículos e propostas pedagógicas da educação básica devem garantir aprendizagens essenciais, articulando diferentes áreas do conhecimento, incluindo a Filosofia. Nesse sentido, a disciplina está inserida nas áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em diálogo com História, Geografia e Sociologia. O estudo dessa área visa desenvolver habilidades como identificar, analisar, comparar e interpretar ideias, pensamentos, fenômenos e processos históricos, geográficos, sociais, econômicos, políticos e culturais (Gallo, 2020).

Essas habilidades permitem que os alunos formulem hipóteses, construam argumentos e atuem na sociedade de forma crítica, baseando-se nos conceitos e fundamentos filosóficos. O

ensino da Filosofia em sala de aula propõe, assim, a sistematização do pensamento e a construção de argumentos sólidos, aprofundando os fundamentos conceituais por meio da análise e da interpretação.

No Ensino Médio, a Filosofia possibilita o estímulo de visões críticas e contextualizadas da realidade, permitindo a elaboração e aplicação de interpretações sobre as relações humanas, os processos sociais e a multidimensionalidade da existência (Aspis, 2004).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Filosofia propicia aos alunos a oportunidade de desenvolver um pensamento crítico e independente, permitindo-lhes experimentar o ato de pensar de forma autêntica. Cada área do conhecimento possui suas próprias características e contribui para o desenvolvimento de habilidades específicas. No caso da Filosofia, ela se destaca justamente por oferecer a possibilidade de pensar de maneira pessoal e reflexiva.

O Ensino Médio é geralmente compreendido pelos educadores como um período de consolidação da personalidade e das aspirações dos jovens. Nesse contexto, a Filosofia desempenha um papel fundamental e cooperativo na formação desses estudantes.

Compreende-se que a Filosofia, enquanto disciplina, ainda é frequentemente questionada. Por isso, é essencial que os educadores não a tratem apenas como mais um conteúdo a ser transmitido. Idealmente, os professores responsáveis pelo seu ensino devem adotar práticas que incentivem a autonomia intelectual dos alunos, evitando a dependência exclusiva de livros didáticos, ideias prontas e autores consagrados.

Defende-se, portanto, que o ensino da Filosofia no Ensino Médio deve ter como objetivo principal estimular a reflexão e o pensamento crítico dos estudantes. A exigência de sua reinserção nessa etapa da educação surgiu a partir da constatação, por parte dos educadores, dos benefícios proporcionados pela disciplina à formação integral dos alunos.

Conclui-se que a Filosofia constitui uma base fundamental para a vida de cada indivíduo. A prática da análise, da reflexão e da crítica permite o encontro com os saberes do mundo e das pessoas. Nesse sentido, torna-se essencial pensar, questionar e formar cidadãos conscientes, preparados para enfrentar de forma crítica e responsável os desafios da vida.

REFERÊNCIAS

ASPIS, Renata Pereira Lima; GALLO, Silvio Donizete. **Ensinar Filosofia: um livro para professores**. São Paulo: Atta Mídia e Educação, 2009.

ASPIS, Renata Pereira Lima. O professor de filosofia: o ensino de filosofia no ensino médio como experiência filosófica. **Cadernos Cedes**, Campinas, v. 24, n. 64, p. 305-320, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/ZqGrFk6ZKvvnsHKChWTZPzM/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

DE BARROS, Rafael. Uma análise da Lei 13.415/17: o novo Ensino Médio e o lugar da Filosofia no Currículo. **Revista Digital de Ensino de Filosofia – REFiló**, v. 6, p. e18/1-22, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/refilo/article/view/78295>. Acesso em: 11 abr. 2025.

DINIZ, Rafaella Eliza da Silva; CAMPOS, Luciana Maria Lunardi. Pedagogia Histórico-Crítica: princípios para a formação de professores de Ciências e Biologia. **Debates em Educação**, Maceió, v. 12, n. 26, p. 381-394, 2020. DOI: 10.28998/2175-6600.2020v12n26p381-394. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/7355>. Acesso em: 29 dez. 2022.

DO NASCIMENTO, Christian Lindberg Lopes; ALVES, Nilmária Silveira. O ensino de Filosofia no contexto das competências e habilidades do novo Ensino Médio. **Revista Digital de Ensino de Filosofia – REFiló**, v. 6, p. e17/1-19, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/refilo/article/view/67446>. Acesso em 11 abr. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 63. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020a.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 73. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020b.

GALLO, Silvio Donizete. **Metodologia do ensino de filosofia: uma didática para o ensino médio**. Campinas: Papyrus, 2020.

GAZONI, Juliana Aparecida Pereira; BRITO, Djalma de Melo Cordeiro; SESTARI, Juliano Pereira Vieira. Metodologia alternativa no ensino da química: uso de ferramentas práticas e seus efeitos. In: **Anais do VI Congresso Nacional de Educação – CONEDU**, 2019, Campina Grande. Campina Grande: Realize Editora, 2019. p. 1-5. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/61093>. Acesso em: 16 dez. 2022.

LIBÂNEO, José Carlos. O ensino da didática, das metodologias e dos conteúdos específicos do ensino fundamental nos currículos dos cursos de Pedagogia. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 91, n. 229, p. 562-582, set./dez. 2010. Disponível em: <https://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/2892>. Acesso em 11 abr. 2025.

LIMA, Tânia Cristina Siqueira de; MIOTO, Regina Célia Tamasso. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Katálysis**,

Florianópolis, v. 10, spe, p. 37-45, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rk/a/HSF5Ns7dkTNjQVpRyvhc8RR>. Acesso em 11 abr. 2025.

MARTINS, Lucia Maria. Formação de professores: desafios contemporâneos e alternativas necessárias. In: MENDONÇA, Sandra; SILVA, Vera Portella da; MILLER, Sandra. **Marx, Gramsci e Vygotsky**. Araraquara: Junqueira e Marin; Marília: Cultura Acadêmica, 2009. p. 449-474.

REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues ; REYES, Claudia Raimundo. Reflexões sobre o fazer docente. 1. ed. **São Carlos: Edufscar**, 2013. v.3

REYES, Cleuza Rosa (Org.). **Reflexões sobre o fazer docente**. São Carlos: EDUFSCar, 2009. p. 13-20.

RIOS, Terezinha Azerêdo. **Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

ROSSATO, André Andrade. Uma filosofia para um novo ensino médio. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v. 3, n. 1, p. 115-122, 2021. Disponível em: <https://saber.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica/article/view/1865>. Acesso em 11 abr. 2025.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. Campinas: Autores Associados, 2008a.

SAVIANI, Dermeval. Educação socialista, pedagogia histórico-crítica e os desafios da sociedade de classes. In: LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval. **Marxismo e educação: debates contemporâneos**. Campinas: Autores Associados; HISTEDBR, 2008b.

SAVIANI, Dermeval. Da inspiração à formulação da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) – os três momentos da PHC que toda teoria verdadeiramente crítica deve conter. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 21, n. 62, p. 711-724, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/icse/v21n62/1807-5762-icse-21-62-0711.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2022.